

BYUDJET TASHKILOTLARIDA DAVLAT MOLIYAVIY NAZORATI

Otajon Axmedov

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi

yetakchi mutaxassisi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada Byudjet jarayoni byudjetni rejalashtirishga va byudjet xarajatlarini batafsil byudjet tasnifi yordamida tartibga solishga asoslangan. Byudjet jarayonini amalga oshirish murakkab bo'lganligi sababli byudjet mablag'laridan foydalanish samaradorligini nazorat qilishni takomillashtirish zarur. Moliyaviy nazorat haqida fikr yuritilgan.*

***Kalit so'zlar:** Moliya vazirligi, byudjet tizimi, byudjetlarni shakllantirish, tuzish, ko'rib chiqish, qabul qilish, tasdiqlash, ijro etish, davlat tomonidan, mablag' jalb qilish va byudjet, qonun hujjatlari,*

O'zbekiston Respublikasida byudjet nazorati Hisob palatasi, Moliya vazirligi tomonidan tartibga solinadi. Byudjet tashkilotlarining faoliyati O'zbekiston Respublikasining "Byudjet kodeksi"ga asosan amalga oshiriladi. Ushbu Kodeks O'zbekiston Respublikasining byudjet tizimi byudjetlarini shakllantirish, tuzish, ko'rib chiqish, qabul qilish, tasdiqlash, ijro etish, davlat tomonidan mablag' jalb qilish va byudjet to'g'risidagi qonun hujjatlari ijrosini nazorat qilish sohasidagi munosabatlarni tartibga soladi [1]¹.

Byudjet jarayoni byudjetni rejalashtirishga va byudjet xarajatlarini batafsil byudjet tasnifi yordamida tartibga solishga asoslangan. Byudjet jarayonini amalga oshirish murakkab bo'lganligi sababli byudjet mablag'laridan foydalanish samaradorligini nazorat qilishni takomillashtirish zarur. Shuning uchun O'zbekiston Respublikasida davlat byudjeti ijrosini nazorat qilishning eng muhim turlaridan biri bo'lgan byudjet mablag'laridan foydalanish samaradorligini tekshirish va tashkilotning faoliyatini doimiy ravishda nazorat qilish uchun byudJet tashkilotlarida ichki audit xizmati joriy qilindi.

¹ Ўзбекистон Республикасининг “Бюджет Кодекси” (ЎзР 26.12.2013й. ЎРҚ-360-сон Қонуни билан тасдиқланган), <https://www.lex.uz>

Moliyaviy nazorat iqtisodiy kategoriya sifatida moliyaga ob'ektiv xos bo'lgan nazorat xususiyatining amalda namoyon bo'lishidir. Odatda, moliyaviy nazorat quyidagi ikki yo'nalishda (aspektida) qaraladi:

- barcha iqtisodiy sub'ektlarning moliyaviy Qonunchilik va moliyaviy intizomga rioya qilishi ustidan maxsus tashkil etilgan nazorat organlarining qattiq reglamentasiya qilingan (tartibga solingan) faoliyati;
- moliyaviy operasiyalarning samaradorligini va maqsadga muvofiqligini ta'minlash maqsadida makro - va mikro darajada moliya hamda pul oqimlarini boshqarishning ajralmas elementi. Moliyaviy nazoratning har ikki yo'nalishi (aspekti) bir-biri bilan o'zaro bog'liq bo'lsa-da, nazoratning maqsadi, metodi va sub'ektlariga muvofiq ravishda farqlanadi ham. Agar birinchi holda nazoratning huquqiy va miqdoriy tomonlari ustunlik qilsa, ikkinchi holda moliyaviy nazoratning analitik tomoniga juda katta e'tibor beriladi. Barcha iqtisodiy sub'ektlarning (davlat, korxonalar va tashkilotlarning) moliyaviy faoliyati ustidan Qonunchilik va ijroiya hokimiyati organlarining turli darajalari, shuningdek maxsus tashkil etilgan muassasalar tomonidan amalga oshiriladigan nazoratga moliyaviy nazorat deyiladi. Bu nazorat, eng avvalo, pul fondlarini shakllantirish va ulardan foydalanish jarayonida moliyaviy-iqtisodiy qonunchilikka rioya etilishi, moliyaviy-xo'jalik operasiyalarining samaradorligini baholash va amalga oshirilgan xarajatlarning maqsadga muvofiqligi ustidan nazoratni o'z ichiga oladi. Boshqacha so'zlar bilan aytganda, moliyaviy nazorat u yoki bu moliyaviy harakat sodir bo'lishining baholashni o'z ichiga olish bilan cheklanmasdan, balki u o'zining analitik yo'nalishiga (aspektiga) egadir.

Byudjet tashkilotlarining ichki nazorat tizimi va ichki audit xizmati o'zaro hamkorlikda ish olib borishlari va ushbu hamkorlik moliyaviy resurslarni boshqarish sifatini oshirish va shaffoflikni yaratish uchun xizmat qilishi lozim.

Byudjet tashkilotlarida ichki audit tizimni takomillashtirish bir necha bosqichda amalga oshirilishi kerak. Birinchi bosqich – bu byudjet xatarlarini boshqarish tizimining elementlarini kiritish. Ichki nazoratni amalga oshirish

qoidalarida ichki nazoratning to'g'ri tashkil etilishi uchun amalga oshiriladigan ishlar algoritmlarini shakllantirish zarurligi nazarda tutilgan bo'lib, ular tegishli byudjet tartibidan kelib chiqadigan operasialarni, ularni amalga oshirish uchun javobgar bo'lgan mansabdor shaxslarni, nazorat usullarini va ularni amalga oshirish uchun nazorat tadbirlarini ko'rsatadi. Bugungi kunga kelib, algoritmgaga kirish uchun operasialarni tanlash va boshqarish harakatlarining tavsiflari bo'yicha aniq mezonlar mavjud emas. Shu munosabat bilan, ko'pchilik ushbu algoritmni tegishli rahbarlar va byudjet mablag'lari oluvchilarning mahalliy hujjatlarda oldindan belgilangan ichki byudjet tartibining borishini aks ettiruvchi qo'shimcha hujjat deb bilishadi. Amalga oshiriladigan ishlar algoritmi bir necha bosqichdan iborat bo'lib, har bir bosqich o'z xususiyatiga ega hamda ma'lum vazifalarni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, amalga oshiriladigan ishlar algoritmida o'z-o'zini boshqarish, boshqarishda qo'llaniladigan usullarini tavsiflash zarurligi to'g'risida, agar tarkibiy bo'linmalar to'g'risidagi Nizom va rahbarlar o'z vakolatlariga kiradigan operasialarning to'g'riligi va o'z vaqtida bajarilishi uchun javobgarlikni belgilab qo'ygan bo'lsalar, amalga oshiriladigan ishlar algoritmgaga ko'ra belgilangan Nizom va javobgarliklarni tartibga solish zarur. Ya'ni avvaldan belgilangan yo'riqnomalarni yangi qonun-qoidalar asosida o'zgartiradilar. Nazorat va audit tizimining samarali dizayni, shuningdek normativ-huquqiy bazadagi tegishli o'zgarishlarni shakllantirish va mavjud muammolarni bartaraf etish masalasini hal qilishda SOSO ichki nazoratining xalqaro kontsepsiyasini hisobga olish kerak. Tashkilotning axborot sohasiga nisbatan SOSO qo'mitasining kontsepsiyasi COBIT va ITIL kabi bir qator Standartlar tomonidan ishlab chiqilgan. ITIL metodologiyasining asosiy qarorlari xizmatlarni boshqarishning individual xalqaro standartlarida mustahkamlangan [2].

Ushbu kontsepsiyaning asosi byudjet xatarlarini aniqlash va baholash – proseduralarini amalga oshirishga salbiy ta'sir ko'rsatadigan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan hodisalar yuzaga kelish ehtimoli va uni amalga oshirish oqibatlarini quyidagi sohalarda: ehtimollikni baholashda, ehtimoliy vaziyatni aniqlash uchun

ham, tegishli sabablar va sharoitlarni yumshatish choralarini belgilashda ham salbiy hodisani yuzaga kelish shartlari hisobga olinadi. Xavfning ta'sir qilish darajasi ko'rib chiqilayotgan salbiy voqea moliya-byudjet sohasidagi qo'pol buzilishlarga olib keladimi yoki yo'qmi degan savollarga javob topish asosida belgilanadi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, samarali ichki auditni tashkil etish va amalga oshirish uchun zamonaviy me'yoriy-huquqiy bazani yaratish, Bugungi kunda byudjet mablag'laridan foydalanish samaradorligini, moliyaviy nazorat va ichki audit tizimlarining sifati va samaradorligini sezilarli darajada oshirish zarurati mavjud. Tizim davlat moliyaviy nazoratiorganlarining vakolatlari va moliya nazorati sohasidagi muassisning vakolatlarini takrorlashni o'z ichiga oladi. Moliyaviy nazorat va ichki audit moliyaviy boshqaruv tizimining bir qismidir. Ichki audit – ichki auditor tomonidan amalga oshiriladigan, vazirlik, qo'mita va idoralar ichki nazorat tizimining sifati va samaradorligini muntazam ravishda kuzatib borish, baholash va uni takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar berish orqali vazirlik, qo'mita va idoralar faoliyatini yaxshilashga qaratilgan mustaqil va ob'ektiv faoliyat.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "byudjet kodeksi" (O'zR 26.12.2013 y. O'RQ - 360-son Qonuni bilan tasdiqlangan), <https://www.lex.uz>
2. Stat'ya: A.Guseev "polojenie o vnutrennem finansovim kontrole" jurnal: "Silovie Ministerstva i vedomstva: Buxgalterskiy uchyot i nalogooblojeniya" No 1/ 2017 g. [www. taxpravo.ru/analitika/statya](http://www.taxpravo.ru/analitika/statya).
3. Vnutrenniy kontrol. Integrirovannaya model COSO: kontsepsiya i prilozheniya / Komitet sponsorskix organizasiy komissii Tridueya. / Nekommercheskoe partnyorstvo "institut vnutrennix auditorov", may 2013. -186 s.
4. "International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing", Institute of Internal Auditors, 2004, page 12 <https://na.theiia.org/standards>.

5. Piotr Bednarek, "Factors Affecting the Internal Audit Effectiveness: A Survey of the Polish Private and Public Sectors " , Efficiency in Business and Economics 1-16, 30 December 2017, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-68285-3_1